

Nicht nur Text, nicht nur Daten – auch Rechte! Digitalisierung und Bereitstellung (noch) rechtebewehrter Objekte für Nachlassarchive am Beispiel des Deutschen Kunstarchivs

Fischeidl, Kathrin

k.fischeidl@gnm.de

Germanisches Nationalmuseum, Deutschland

ORCID: 0000-0001-5508-7826

Hefele, Katharina

k.hefele@gnm.de

Germanisches Nationalmuseum, Deutschland

ORCID: 0009-0007-7836-0080

Das Deutsche Kunstarchiv (DKA) im Germanischen Nationalmuseum zählt zu den größten Nachlassarchiven im Bereich der Bildenden Kunst im deutschsprachigen Raum. Die 1479 Bestände umfassen Materialien aus Gebieten wie Architektur, Fotografie, Kunstgeschichte, Kunsthandel und Restaurierung, die vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. Die mehrheitlich unikalen Unterlagen sind inhaltlich und medial weit gefächert und für viele Forschungszweige von großer Bedeutung. Um eine ortsungebundene Forschung an den Archivalien zu ermöglichen, hat die digitale Verfügbarkeit hohe Relevanz. Archive stehen somit in der Pflicht, ihre Bestände für die Öffentlichkeit entsprechend nutzbar zu machen.

Das DKA veröffentlicht Primär- und Sekundärdaten, digitale Abbildungen sowie die dazugehörigen Metadaten mit der *Wissenschaftlichen Kommunikationsinfrastruktur* (WissKI). Diese wurde als virtuelle Forschungsumgebung für die Anwendung in den Digital Humanities entwickelt und ermöglicht Forschungsdatenmanagement im Sinne der FAIR Prinzipien (Fichtner, Nasarek und Wiesing 2023; WissKI n.d.; Wilkinson et al. 2016). Datenerfassung und -haltung in WissKI basieren auf der Erschließung semantischer Zusammenhänge mittels aktueller Semantic Web Technologien. Die Bestände werden auf Basis des ISO-Standards 21127 (CIDOC Conceptual Reference Model) erschlossen (International Organization for Standardization 2023; CIDOC CRM n.d.).

Allerdings können nicht alle Daten des Archivs für alle frei zugänglich online publiziert werden. Es gibt rechtliche Beschränkungen, die dem entgegenstehen: Zum einen das Persönlichkeitsrecht und die Datenschutz-Grundverordnung zum Schutz individueller Belange, zum anderen das Urheberrecht zum Schutz von geistigem Eigentum. Daraus ergeben sich spezielle Anforderungen an die Nutzung der Bestände, die eine unkomplizierte Online-Stellung der erschlossenen Archiv-Daten verhindern.

Um eine Forschung an diesen Quellen dennoch zu ermöglichen, ohne den rechtlichen Rahmen zu verletzen, fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ein zweijähriges Pilotprojekt zu „noch rechtebewehrten Objekten“ (Hypothesen n.d.). Das DKA ist dabei eines von 14 Teilprojekten, die gemeinsam eine Matrix relevanter Rechten und Schutzfristen entwickeln. Darauf aufbauend werden standardisierte und maschinenlesbare Rechtebeschreibungen erstellt, mit den Objekten im Präsentationssystem verknüpft und anschließend zur rechtssicheren Veröffentlichung digitaler Derivate eingesetzt.

Das Pilotprojekt des DKA konzentriert sich darauf, eine Richtlinie für die Erfassung von Rechteinformationen im Archivkontext zu erarbeiten und diese mit einer ausgewählten *Rights Expression Language* (REL) (Jamkhedkar und Heileman 2009; Coyle 2004; Guth 2003) zu modellieren.

Bisher wurden unterschiedliche Ansätze für RELs erarbeitet. Die relevantesten für uns sind hier kurz aufgelistet:

- Für die Vergabe von Creative Commons Lizenzen kann die *ccREL* herangezogen werden (Abelson et al. 2008; Hohmann 2017, 18).
- Für den Bibliotheksbereich steht die *Library Rights machine-readable Language* (*LibRML*) für die Anwendung zur Verfügung (LibRML n.d.).
- Des Weiteren wurde die *Open Digital Rights Language* (*ODRL*) für Digital Rights Management Systeme entwickelt und wird in unterschiedlichen Technologien angewendet (Guth 2003, 105; Hohmann 2017, 18; Iannella und Villata 2018).

Das Projekt wird diese RELs hinsichtlich ihrer Eignung für die Anwendung im Archivbereich prüfen und wenn nötig weiterentwickeln.

Der im DKA verwendete Standard CIDOC CRM bietet sich als Grundlage für die Integration von Rechteinformationen an. Da das Modell in der *Web Ontology Language* (*OWL*) vorliegt (W3C n.d.; Goerz, Schiemann und Oischinger 2008; Erlangen CRM n.d.), soll auch die Einbindung der REL als OWL-Ontologie umgesetzt und in Absprache mit der CIDOC CRM Special Interest Group (CIDOC CRM SIG n.d.) als international anerkannte Erweiterung des CIDOC CRM etabliert werden. Anschließend wird das DKA diese Erweiterung in das Archivsystem implementieren und REL-basierte Schnittstellen für Archivdatensätze umsetzen. Workflows und Projektergebnisse werden zusammen mit einer entsprechenden Dokumentation als Handreichungen und Best Practices unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Die geschaffenen

Lösungsansätze werden hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit in einem iterativen Prozess innerhalb des DKAs geprüft.

Abschließendes Ziel ist die Schaffung von Lehrmaterialien als *Open Educational Resources* (OER), um Interessenten aus dem Bereich der Kulturinstitutionen hinsichtlich des aktuellen Standes von RELs, deren Einsatzmöglichkeiten in den Institutionen und den konkret im Projekt vorgenommenen Erweiterungen und Implementierungen zu schulen. Für den Aufbau und die Bereitstellung der OER sollen Initiativen wie Dalia und die Angebote der NFDI-Sektion EduTrain als Orientierung dienen (NFDI EduTrain n.d.; Dalia Education n.d.).

Das Poster veranschaulicht die ersten ausgearbeiteten Ergebnisse des Projekts. Diese schließen die Modellierung auf Basis von CIDOC CRM, eine Projektwebsite und die genaue Dokumentation der Voraussetzungen, die das DKA für das Projekt mitbringt, mit ein.

Vorrangig soll auf dem Poster der Entwurf der semantischen Modellierung der REL auf Basis von CIDOC CRM gezeigt werden, um eine Debatte über die Modellierung zu ermöglichen. Die positiven, wie kritischen Anmerkungen unterstützen das Projekt darin, seine Ziele zu erreichen. Der Austausch mit anderen Wissenschaftler:innen steht bei der Posterpräsentation im Fokus, vor allem mit denjenigen, die auf der Suche nach verfügbaren digitalen Quellen für ihre Forschung sind oder in Kulturinstitutionen arbeiten und von der erarbeiteten Lösung für die Online-Veröffentlichung rechtebewehrter Objekte profitieren.

Bibliographie

- Abelson, Harold, Bernadette Adida, Mike Linksvayer, Nathan Yergler, und Lawrence Lessig.** 2008. “ccREL: The Creative Commons Rights Expression Language.” Creative Commons.
- CIDOC CRM. n.d. “CIDOC Conceptual Reference Model.” <https://www.cidoc-crm.org/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- CIDOC CRM Special Interest Group (CIDOC CRM SIG).** n.d. “CIDOC CRM Special Interest Group.” <https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/crm-special-interest-group/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- Coyle, Karen.** 2004. “Rights Expression Languages. A Report for the Library of Congress.” Washington, DC: Library of Congress.
- Dalia Education.** n.d. “Dalia Education.” <https://dalia.education/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- Erlangen CRM.** n.d. “Erlangen CRM.” <https://www.erlangen-crm.org/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- Fichtner, Mark, Robert Nasarek und Tom Wiesing.** 2023. “WissKI: A Virtual Research Environment based on Drupal.” CoRDI – Conference on Research Data Infrastructure 1. <https://doi.org/10.52825/CoRDI.v1i.353>.
- Goerz, Guenther, Bernhard Schiemann und Martin Oischinger.** 2008. “An Implementation of the CIDOC Conceptual Reference Model (4.2.4) in OWL-DL.” In *Proceedings CIDOC 2008*.
- Guth, Susanne.** 2003. “Rights Expression Language.” In *Digital Rights Management : Technological, Economic, Legal and Political Aspects*, hg. von E. Becker, W. Buhse, D. Günnewig, und N. Rump, 105–121. Berlin: Springer.
- Hohmann, André.** 2016. “Rights Expression Languages in Libraries: Development of an Application Profile.” Master’s Thesis, Swedish School of Library and Information Science.
- Hohmann, André.** 2017. “Rights Expression Languages (REL) in Gedächtnisinstitutionen. Anwendungsmöglichkeiten zur Speicherung von Rechteninformationen in den Metadateien von digitalen Dokumenten.” *b.i.t. online*, 20 (1): 15–19.
- Hypotheses.** n.d. “Schutzrechte – Blog des DFG-Projekts ‚Digitalisierung und Recht‘.” <https://schutzrechte.hypotheses.org/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- Iannella, Renato und Serena Villata, Hg.** 2018. “ODRL Information Model 2.2. W3C Recommendation.” <https://www.w3.org/TR/odrl-model/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- International Organization for Standardization.** 2023. “ISO 21127:2023 – Information and documentation — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information.” Geneva: ISO.
- Jamkhedkar, Pramod A. und Gregory L. Heileman.** 2009. “Rights expression languages.” In *Handbook of Research on Secure Multimedia Distribution*, hg. von Pramod A. Jamkhedkar, 1–21. Hershey, PA: IGI Global.
- LibRML.** n.d. “Library Rights Machine-Readable Language (LibRML).” <https://librml.org/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- NFDI EduTrain.** n.d. “Section EduTrain.” <https://www.nfdi.de/section-edutrain/> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al.** 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- WissKI.** n.d. “WissKI – Virtuelle Forschungsumgebung.” <https://wiss-ki.eu/de> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).
- W3C.** n.d. “OWL Web Ontology Language.” <https://www.w3.org/OWL> (zugegriffen: 15. Dezember 2025).